

Exatas em Ação: Ciência que se Vive

Júlia Montagnini – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Voluntária – julia.montagnini@estudante.ufla.br

Rafael José Pellisser Dalalana – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Voluntário – rafael.dalalana@estudante.ufla.br

Tamara de Souza Oliveira – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Voluntária – tamara.oliveira@estudante.ufla.br

Rayan Cabral de Pádua Almeida – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Voluntário – rayan.almeida@estudante.ufla.br

Juliana Bertoco – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientadora – juliana.bertoco@ufla.br

Juliana Nunes Santos – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientadora – juliananunes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O ensino de Física ainda enfrenta barreiras importantes no contexto escolar. Muitos estudantes relatam dificuldades em compreender a linguagem técnica e não percebem aplicabilidade prática dos conteúdos além da sala de aula, o que gera desmotivação e baixo engajamento. Nesse cenário, atividades experimentais despontam como uma estratégia promissora para tornar o aprendizado mais significativo. O objetivo deste projeto foi abordar o ensino da Física de forma contextualizada, permitindo que os estudantes consolidassem conceitos e os aplicassem em situações do cotidiano. Para verificar a viabilidade da proposta, realizou-se inicialmente uma simulação na disciplina universitária *Projeto Integrador I*, que possibilitou ajustes metodológicos antes da intervenção. Como resultado, foram selecionados seis experimentos interativos: caneca assustada (inércia), fonte infinita (pressão atmosférica), mini motor elétrico (eletromagnetismo), luz que faz curva na água (reflexão total interna), livros que grudam sem cola (atrito) e balão em temperaturas diferentes (dilatação térmica e Lei de Gay-Lussac). Cada experimento foi conduzido em etapas que incluíram a demonstração prática, a explicação teórica simplificada e a discussão sobre aplicações no cotidiano. Com base nesses temas, elaboraram-se questionários aplicados a estudantes e professores. Aos estudantes, avaliaram-se a relevância dos conteúdos, clareza das explicações, motivação, adequação do tempo e aplicabilidade dos conceitos. Aos professores, investigou-se a pertinência dos conteúdos, a comprovação dos teoremas, a clareza da didática, a participação dos alunos

e a adequação de materiais e infraestrutura. A intervenção ocorreu em três turmas, totalizando 74 estudantes, com média de idade de 21,9 anos (DP = 11,18; faixa etária de 15 a 54 anos). Duas turmas eram do ensino médio regular e uma pertencia ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os resultados mostraram que 94,6% consideraram os conteúdos relevantes, 97,3% avaliaram positivamente os experimentos, 100% afirmaram que as explicações foram claras, 68,9% relataram maior interesse pela área e 86,5% sugeriram ampliar o tempo da oficina. Todos os professores avaliaram a experiência de forma totalmente positiva, destacando a clareza da didática, o envolvimento dos estudantes e a pertinência da abordagem. Conclui-se que a metodologia experimental favoreceu a correlação entre fenômenos físicos e situações do cotidiano, tornando o aprendizado mais contextualizado.

Palavras-Chave: Atividades Experimentais; Educação; Ensino Médio; Ensino Jovens e Adultos.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Agradecimentos: Agradecemos aos professores e estudantes do CESEC e da Escola Estadual Clóvis Salgado, os quais permitiram a execução do projeto, e colaboraram de modo excepcional para o sucesso das oficinas e ideias que visam melhorar a educação.